

ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA UNI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Esonov Baxtiyorjon

Andijon Davlat Texnika Instituti

Buxgalteriya hisobi va auditi yo‘nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18950685>

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar faoliyatining samaradorligi ishlab chiqarish xarajatlarini to‘g‘ri hisobga olish va ularni samarali nazorat qilish darajasiga bevosita bog‘liqdir. Ishlab chiqarish xarajatlari ishlab chiqarish jarayonida sarflangan moddiy, mehnat hamda moliyaviy resurslarning pul ifodasini ifodalab, mahsulot tannarxining shakllanishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli ishlab chiqarish xarajatlari hisobini ilmiy asosda tashkil etish korxonaning moliyaviy natijalarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. [6]

Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlari buxgalteriya hisobida iqtisodiy elementlar va kalkulyatsiya moddalari bo‘yicha guruhlanadi. Bevosita xarajatlar mahsulot ishlab chiqarish jarayoni bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq bo‘lib, ular ishlab chiqarilayotgan mahsulot tannarxiga to‘liq kiritiladi. Bilvosita xarajatlar esa ishlab chiqarish jarayoniga umumiy xarakterga ega bo‘lib, ular mahsulot turlari o‘rtasida ma‘lum mezonlar asosida taqsimlanadi. [5]

Ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish jarayonida ularning tegishli schyotlarda to‘g‘ri aks ettirilishi hamda mahsulot tannarxining aniq hisoblanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon amaldagi Buxgalteriya hisobi milliy standartlari talablariga muvofiq amalga oshiriladi. [1]

Ishlab chiqarish xarajatlari auditi korxonalarda xarajatlarning qonuniyligi, asoslanganligi va buxgalteriya hisobida to‘g‘ri aks ettirilganligini tekshirishga qaratilgan muhim nazorat mexanizmi hisoblanadi. Audit jarayonida xarajatlarning dastlabki hujjatlar bilan tasdiqlanganligi, ularning iqtisodiy jihatdan asoslanganligi hamda tegishli schyotlarda to‘g‘ri aks ettirilganligi tahlil qilinadi. Shuningdek, mahsulot tannarxini shakllantirishda bevosita va bilvosita xarajatlarning to‘g‘ri tasniflanganligi hamda bilvosita xarajatlarning asosli taqsimlanganligi ham muhim tekshiruv obyekti hisoblanadi. Ishlab chiqarish xarajatlari auditi korxonaning moliyaviy hisobotlari ishonchligini ta‘minlash, resurslardan oqilona foydalanish darajasini baholash hamda ortiqcha va samarasiz xarajatlarni aniqlash imkonini beradi. Shu sababli ishlab chiqarish xarajatlari hisobi va ularning auditi korxonada moliyaviy boshqaruv tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. [4]

Ishlab chiqarish xarajatlari auditini takomillashtirish masalalari.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlari hisobining murakkablashuvi hamda ishlab chiqarish jarayonining kengayib borishi ushbu xarajatlar auditini yanada takomillashtirishni talab etadi. Ishlab chiqarish xarajatlari auditini samarali tashkil etish korxonada moliyaviy natijalarining ishonchligini ta‘minlash, mahsulot tannarxining to‘g‘ri shakllanishini nazorat qilish hamda resurslardan oqilona foydalanish darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Ayrim korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlari auditi jarayonida xarajatlarning to‘g‘ri tasniflanmasligi, bilvosita xarajatlarning noto‘g‘ri taqsimlanishi hamda hujjatlashtirish tizimining yetarli darajada tashkil etilmaganligi kabi kamchiliklar uchrab turadi. Bunday holatlar mahsulot tannarxining noto‘g‘ri shakllanishiga va moliyaviy hisobot ko‘rsatkichlarining buzilishiga olib kelishi mumkin. [3]

Shu sababli ishlab chiqarish xarajatlari auditini takomillashtirish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur hisoblanadi. Avvalo, ishlab chiqarish xarajatlari auditida zamonaviy audit usullaridan foydalanish, korxonalarda ichki nazorat tizimini kuchaytirish hamda audit jarayonida analitik tahlil usullarini qo'llash muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, ishlab chiqarish xarajatlari auditini takomillashtirishda buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish ham muhim omil hisoblanadi. Bu esa xarajatlar ustidan nazoratni kuchaytirish hamda audit jarayonining samaradorligini oshirishga imkon yaratadi.

Quyidagi jadvalda ishlab chiqarish xarajatlari auditini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari keltirilgan.

N ^o	Takomillashtirish yo'nalishi	Mazmuni	Kutilayotgan natija
1	Ichki nazorat tizimini kuchaytirish	Xarajatlar ustidan doimiy monitoring olib borish	Xarajatlarning asoslanganligini ta'minlash
2	Audit jarayonida analitik tahlil usullaridan foydalanish	Xarajatlar dinamikasini va tuzilishini tahlil qilish	Ortib borayotgan yoki samarasiz xarajatlarni aniqlash
3	Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish	Zamonaviy dasturiy ta'minotlardan foydalanish	Hisob jarayonining aniqligi va tezligini oshirish
4	Bilvosita xarajatlarni taqsimlash usullarini takomillashtirish	Ilmiy asoslangan taqsimlash mezonlarini qo'llash	Mahsulot tannarxining aniq shakllanishi
5	Ichki audit faoliyatini rivojlantirish	Korxonada ichki audit xizmatini tashkil etish	Moliyaviy nazorat samaradorligini oshirish

Xulosa qilib aytganda, ishlab chiqarish xarajatlari auditini takomillashtirish korxonalarda moliyaviy intizomni mustahkamlash, mahsulot tannarxini aniq hisoblash hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois ishlab chiqarish xarajatlari audit jarayonini zamonaviy usullar asosida tashkil etish va takomillashtirib borish zarur hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Buxgalteriya hisobi milliy standartlari. - Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi Qonun. - Toshkent, 2016.

3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. Auditorlik faoliyati to‘g‘risidagi Qonun. - Toshkent, 2021.
4. Do‘smuratov R.D.. Audit. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
5. Karimov A.A.. Moliyaviy hisob. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
6. Qudbiyev A.. Buxgalteriya hisobi. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.